

Universal Design as a Tool for Ensuring Demographic Growth and Economic Stability of Society

Универсальный дизайн как инструмент обеспечения демографического роста и экономической стабильности общества

Svitlana Yarovenko

Independent Researcher

Яровенко Светлана

Независимый исследователь

Abstract

The article presents an analysis of the population's demographic structure, evidencing steady processes of population ageing and depopulation. Drawing on data from the WHO, UN, U.S. Census Bureau, and Eurostat, the author demonstrates that architectural barriers in the urban environment act as a catalyst for rising depressive disorders and declining birth rates. Particular attention is paid to the problem of population ageing, specifically the necessity of implementing universal design principles to maintain the economic activity of elderly citizens. The article substantiates inclusive urban architecture and a universal approach to urban planning as essential elements for the sustainable development of modern society.

Keywords: universal design, barrier-free environment, depression, population ageing, birth rate, depopulation, demographics, urbanism, persons with reduced mobility.

Аннотация

В статье представлен анализ демографической структуры населения, свидетельствующий о устойчивых процессах старения населения и депопуляции. На основе данных ВОЗ, ООН, U.S. Census Bureau и Eurostat автор наглядно демонстрирует, что архитектурные барьеры городской среды являются катализатором роста депрессивных расстройств и снижения рождаемости. Особое внимание уделено проблеме старения населения, в части необходимости внедрения принципов универсального дизайна для сохранения экономической активности пожилых граждан. Статья обосновывает инклюзивную архитектуру городской среды и универсальный подход в урбанистике как необходимый элемент устойчивого развития современного общества.

Ключевые слова: универсальный дизайн, безбарьерная среда, депрессия, старение населения, рождаемость, депопуляция, демография, урбанистика, лица с ограниченной мобильностью.

Введение. Архитектура городской среды как фактор здоровья населения

В 2025 году 57,8% из 8,2 миллиарда человек в мире проживали в городах, тогда как в 1950 году лишь 29% людей вели городской образ жизни. По прогнозам экспертов, данный показатель будет только увеличиваться. Согласно расчетам ООН, к 2050 г. данный показатель вырастет до 67%. В Америке, Австралии и Новой Зеландии наблюдается самый высокий уровень урбанизации (United Nations, 2025).

Одновременно с этим, Всемирная организация здравоохранения отмечает рост тревожных расстройств (359 млн человек) и депрессии (332 млн человек). Согласно данным исследований ВОЗ, городская среда является катализатором депрессивных и тревожных состояний. Кроме того, согласно оценкам специалистов, с депрессией сталкиваются более 10% беременных и только что родивших женщин (WHO, 2025a, 2025b, 2025c), что негативно сказывается на рождаемости, поскольку неудачный или болезненный опыт первого материнства нередко вынуждает женщин отказаться от рождения второго ребенка. А в условиях архитектурной недоступности и психологической враждебности городского пространства это состояние усугубляется вынужденной социальной изоляцией и зависимостью от окружающих, что приводит к системному снижению рождаемости.

Таким образом, приведенные выше цифры, наглядно демонстрируют необходимость переосмысления роли архитектуры в качестве инструмента, который не только способен воздействовать на функциональность городской среды, но и на психофизиологическое состояние населения.

Архитектурные барьеры городской среды и их роль в снижении рождаемости

На протяжении десятилетий архитектурное пространство воспринималось как данность, как нечто необходимое для условной жизнедеятельности людей. Основным в архитектуре городской среды считалось наличие домов для жизни, освещения, инфраструктуры, дорог и тротуаров. Остальные элементы дизайна пространства

относились к вопросам вкусовых предпочтений, а не к вопросам психоэмоционального благополучия человека.

Современные междисциплинарные исследования на стыке урбанистики, архитектуры и нейропсихологии доказывают, что визуальные характеристики фасадов зданий и сооружений, текстуры материалов и конфигурации городских кварталов оказывают прямое влияние на психофизиологическое состояние и ментальное здоровье человека.

Поэтому в XXI веке архитектурное пространство городов не должно ограничиваться пересечением улиц и широких проспектов, наличием тенистых парков и скверов, современных домов и многофункциональных торговых центров. Городская среда сегодня - это сложное, многоуровневое пространство, необходимое для комфортной жизнедеятельности и ежедневного взаимодействия людей. И она должна быть универсальной с тем, чтобы стать одинаково благоустроенной, инклюзивной и доступной для всех социальных групп.

Понимание того, как та или иная деталь архитектурного дизайна влияет на человека, его восприятие и эмоциональное состояние, способствует созданию гармоничного пространства, соответствующего потребностям людей. Кроме того, следует учитывать, что реакция на различные элементы застройки варьируется в зависимости от возраста, физических возможностей, психоэмоционального состояния и жизненных обстоятельств. Если младшее поколение отдает предпочтение яркости, динамичности, открытости и безопасности пространства, то пожилые лица и люди с инвалидностью нуждаются в приспособленной к их потребностям инфраструктуре и инклюзивной среде (Абекеева, 2025).

Научный подход в проектировании общественных пространств способствует активизации взаимодействия людей, упрочнению социальных связей, повышению уровня удовлетворенности жизнью, и как следует, стимулирует экономический и демографический рост. Данная проблема становится все более актуальной в XXI веке, в связи с тем, что согласно последним данным, статистических исследований население Земли стареет (рисунок 1).

В 2015 году доля населения старше 60 лет составляла 12%, прогнозируется, что эта цифра до 2050 года практически удвоится и достигнет 22% (2,1 млрд человек). В 2030 г. люди в возрасте 60 лет и старше будут составлять 16,6% населения планеты. Кроме того, в 2020 году численность населения в возрасте 60 лет и старше превысила численность детей в возрасте до 5 лет (WHO, 2025d). Также увеличилась

прогнозируемая продолжительность жизни. В 2022 году она составляла 72 года, тогда как в 1913 году - 34 года. И данная тенденция будет продолжать расти. Одновременно с этим, наблюдается стойкое снижение рождаемости во всех странах мира (Bloom, 2020a).

Рисунок 1

Доля мирового населения в возрасте старше 60 лет

Примечание. Источник: данные Всемирной организации здравоохранения.

В связи с приведенными выше статистическими данными, можно выделить две отдельные проблемы, которые будут остро стоять перед человечеством в ближайшее десятилетие. Первая - связана с улучшением здоровья и качества жизни пожилого населения, поскольку большинству из этих людей придется работать, так как количество молодых работников с каждым годом сокращается. Вторая - обусловлена снижением рождаемости и депопуляцией (Шемякина, 2019).

Таким образом, обе выявленные демографические проблемы характеризуются общей точкой пересечения - качеством архитектурной среды в части отсутствия универсального дизайна. Ведь недоступность или частичная неприспособленность городского пространства создает двойной барьер. С одной стороны, она изолирует пожилых людей, ограничивая их социально-трудовую активность, и препятствует им быть полноценными субъектами экономики. С другой стороны, даже в развитых

мегаполисах, безбарьерная среда часто носит лишь очаговый характер. Такая фрагментарность архитектурной доступности и универсальности городской среды ущемляет базовое право женщины XXI века - право на независимость.

Проблема заключается не столько в отсутствии доступности, сколько в формальном подходе к инклюзивности и несоответствии параметров городского пространства реальным жизненным ситуациям. Когда среда не обеспечивает возможности для автономного и безопасного передвижения, женщина лишается своей субъектности и попадает в вынужденную зависимость от помощи окружающих или близких. Необходимость постоянно полагаться на помощь извне или адаптировать собственные базовые потребности под несовершенство городской инфраструктуры, ведет к потере личной автономии. Поэтому, когда повседневная активность превращается в ежедневную борьбу с несовершенством архитектурного пространства, тогда появляется решение либо не иметь детей вообще, либо остановиться на одном ребенке.

Следовательно, внедрение принципов универсального дизайна и создание полностью инклюзивной, психологически комфортной среды для всех лиц с ограниченной мобильностью перестает быть вопросом комфорта и личных предпочтений. Это становится стратегическим инструментом влияния на демографическую безопасность и экономическую стабильность государства в целом.

Однако, проблема обеспечения инклюзии и создания универсального дизайна для лиц с ограниченной мобильностью в последние годы, несмотря на прикладываемые усилия, как со стороны мирового сообщества, так и государственных муниципальных институтов развитых стран, не только не минимизируется, но и стремительно усиливается.

Демографические детерминанты формирования безбарьерного городского пространства на основе принципа универсальности среды

Для понимания реального масштаба востребованности инклюзивных решений необходимо проанализировать демографическую структуру групп населения, чей уровень и качество жизни непосредственно зависит от доступности инфраструктуры города. Наглядным подтверждением того, что универсальный дизайн перестал быть узконаправленной сферой, служат статистические показатели по двум крупнейшим экономическим регионам - США и Европейскому союзу. Представленная ниже

диаграмма демографической структуры лиц с ограниченной мобильностью демонстрирует, что совокупная доля граждан, нуждающихся в безбарьерном пространстве, достигает критических значений для современного городского планирования.

Анализ демографической структуры лиц с ограниченной мобильностью в США (по данным Бюро переписи населения США), свидетельствует, что потребность в универсальном дизайне охватывает большую часть населения страны (рисунок 2). Представленная диаграмма наглядно демонстрирует процент людей, нуждающихся в безбарьерной среде. Однако эти цифры отражают лишь видимую часть проблемы. За рамками официальных статистических данных, то есть «сухой» статистики, остаются лица, чья мобильность ограничивается лишь косвенно или временно (U.S. Census Bureau, 2024).

Рисунок 2

Демографическая структура лиц с ограниченной мобильностью

Примечание. Источник: данные Census и Eurostat (Eurostat, 2024c, 2024d, 2024e, 2024f, 2024g).

Разница в данных об общей численности людей с инвалидностью в Евросоюзе (21,1%) и США (13,7%) может быть обусловлена различиями в методологии статистического учета и критериях определения ограничений жизнедеятельности. В рамках Американского обследования сообществ (ACS) собирается информация о проблемах со зрением, слухом, передвижением, самообслуживанием и когнитивными способностями у лиц в возрасте от 5 до 14 лет и от 15 лет и старше. ACS также задает вопрос о наличии трудностей в самостоятельной жизни у лиц в возрасте 15 лет и ограничивает вопросы, касающиеся лиц младше 5 лет, проблемами со зрением и слухом.

В Евросоюзе степень инвалидности оценивается в соответствии с концепцией глобального ограничения активности (GALI), основанная на самооценке уровня ограничений вследствие проблем со здоровьем в выполнении повседневных действий на протяжении 6 месяцев.

Сопоставление статистических данных США и Евросоюза приводится не для сравнительного анализа показателей, а с целью демонстрации реального масштаба проблемы. Эти показатели подтверждают объективную необходимость внедрения принципов универсального дизайна в городскую среду. В XXI веке создание инклюзивного пространства является не формальным элементом благоустройства, а фундаментальным стандартом качества жизни, определяющим уровень развития общества.

К категории лиц с ограниченной мобильностью, кроме вышеприведенных, следует также отнести семьи с детьми в возрасте до 5 лет, что составляет приблизительно 3 - 4%, людей с преходящими травмами (5 - 6%), депрессиями. Согласно данным статистики, в США подростки в возрасте 12 - 17 лет, перенесшие тяжелый депрессивный эпизод в течение года, составляют 18,8%, а взрослые от 18 лет и старше - 8,6% (KFF, 2024). Для лиц с депрессией и иными психоэмоциональными расстройствами инклюзивное городское пространство - с интуитивно понятной навигацией, безопасными зонами отдыха, отсутствием визуального шума - является критически важным фактором социальной адаптации.

Аналогичная ситуация наблюдается и на просторах Европейского союза, где потребность в безбарьерной среде, стоит еще более остро. За 2001-2024 годы общая численность населения Евросоюза выросла на 4,7%, тогда как численность людей в возрасте 65 лет и старше - на 43,1%. При этом численность детей в возрасте до 15 лет с 2021 года сокращается. В итоге в 2024 году она оказалась на 8,7% меньше, чем в 2000 годах (Eurostat, 2025). Кроме того, демографический анализ наглядно демонстрирует устойчивый рост старшего населения на фоне снижения рождаемости. Так, ежегодный переход населения в возрастную группу 65 плюс составляет 1,3% и значительно превышает показатели рождаемости (0,8%), что подтверждает необходимость инвестиций в доступную универсальную среду (Eurostat, 2024a, 2024b).

Универсальный дизайн как один из базовых факторов психоэмоционального благополучия населения

Таким образом, резюмируя вышеприведенные цифры, можно сделать вывод, что каждый третий житель США или Европейского союза нуждается в архитектурно

доступном городском пространстве. При этом следует учитывать, что проблема гораздо шире и выходит за рамки формальной статистики. Поскольку вопрос инклюзивности затрагивает каждого члена общества, вне зависимости от того, относится ли он к группе лиц с ограниченной мобильностью или нет. Ведь практически в любой семье были или есть дети до 5 лет, пожилые родственники, близкие, которые временно стали ограниченно мобильными, например, в связи с переломом ноги, растяжением связок, перенесением полостной операции.

Особое внимание следует уделить фактору психического здоровья. Если вывести усредненный показатель по Европейскому союзу и США, то становится очевидным, что ежегодно более 20% населения страдает депрессией. При этом статистика одного случая депрессивного состояния не отражает весь реальный масштаб проблемы. По данным ВОЗ самоубийство остается третьей по значимости причиной смерти среди молодежи 15 - 29 лет (WHO, 2025b).

Нужно учитывать, что практически каждый человек, страдающий депрессией, имеет близких родственников, друзей, коллег, вовлеченных в процесс сопровождения и поддержки. Поэтому цифру охвата можно удвоить, а то и утроить. Из чего следует, что 40 - 60% населения прямо или косвенно сталкиваются с последствиями депрессивных состояний. При этом большинство граждан не связывают депрессивное или угнетенное психоэмоциональное состояние близких с качеством архитектурного планирования городской среды. Однако именно отсутствие барьеров, предсказуемость и интуитивность пространства, являются ключевыми факторами для снижения когнитивной нагрузки на человека.

Это делает вопрос универсальности дизайна городов не частной проблемой, а базовым требованием для комфортной жизнедеятельности людей. При этом нужно понимать, что универсальный дизайн не ограничивается пандусами, оборудованными туалетными комнатами, тактильной плиткой, табличками Брайля и т.д. Безбарьерное архитектурное пространство следует формировать на основе динамического взаимодействия среды, принципов равенства использования, комфорта, гибкости и минимизации опасности, концепций экологичности, простоты и интуитивности дизайна. В этом и заключается универсальный дизайн или инклюзивное проектирование, которое сегодня является современным подходом к созданию архитектурной доступности всей публичной среды (Яровенко, 2019).

Поскольку понятие архитектурная доступность охватывает все сферы жизнедеятельности человека, это влечет за собой необходимость трансформации

публичных пространств, зданий и сооружений, объектов инфраструктуры, а также поиска новых архитектурно-градостроительных решений и инструментов для разработки универсальной городской среды (Киричков, 2019).

Заключение. Инклюзивная городская среда как стратегия будущего

Таким образом, проблему обеспечения безбарьерности объектов архитектуры для лиц с ограниченной мобильностью следует рассматривать не только с точки зрения научного подхода, но и с социального. Поскольку корни ее уходят в морально-этическое взаимодействие людей. И без возвращения внимательного, уважительного отношения органов публичной власти, архитекторов и урбанистов к обществу в целом, не разделяя его на лиц с ограниченной мобильностью и без, решить столь серьезную проблему невозможно.

Внедрение стандартов универсального дизайна и безбарьерной инфраструктуры - это не просто решение частных задач лиц с ограниченной мобильностью, а стратегический вклад в повышение качества жизни общества и в экономическое развитие государства в целом. Архитектурно доступное пространство сегодня выступает безусловным общественным благом, обеспечивающим базовые стандарты безопасности, комфорта и социальной устойчивости.

Очевидно, что практика применения примитивных технических решений без должной универсальности и функционально-эстетической проработки должна остаться в прошлом. Современный подход требует создания адаптивной среды, где требования инклюзивности органично сочетаются с ведущими технологиями проектирования, строительства и эксплуатации. Развитие доступных публичных пространств не только благоприятно влияет на демографическую динамику, но и способствует экономической активности, вовлекая граждан и бизнес в процессы качественной трансформации городской среды. Создание публичных пространств и доступной инфраструктуры является необходимым условием для формирования современного и универсального пространства, отвечающего вызовам XXI столетия.

Список литературы

- Bloom, D. E. 2020. "Population 2020." *Finance and Development* 57 (1).
- United Nations (2025). *World Urbanization Prospects 2025: Summary of Results*. UN DESA/POP/2025/TR/ NO. 12. New York: United Nations.
- Eurostat. (2024a). Population on 1 January. - https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/demo_pjan__custom_20673856/default/table
- Eurostat. (2024b). Population on 1 January. - https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/demo_pjan__custom_20673766/default/table
- Eurostat. (2024c). Long-standing limitation. - https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/hlth_silc_12__custom_20664152/default/table
- Eurostat. (2024d). Population on 1 January. - https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/demo_pjan__custom_20663890/default/table
- Eurostat. (2024e). Long-standing limitation. - https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/hlth_silc_12__custom_20662504/default/table
- Eurostat. (2024f). Population on 1 January. - https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/demo_pjan__custom_20672960/default/table
- Eurostat. (2024g). Population on 1 January. - https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/demo_pjan__custom_20663142/default/table
- Eurostat. (2025). Population on 1 January by broad age group and sex. https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/demo_pjanbroad__custom_18177516/default/table
- Kaiser Family Foundation (KFF). (2024). Major Depressive Episode. - <https://www.kff.org/mental-health/state-indicator/individuals-with-a-major-depressive-episode-in-the-past-year>
- World Health Organization. (2025a). Anxiety disorders. - <https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/anxiety-disorders>

- World Health Organization. (2025b). Depression. - <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression>
- World Health Organization. (2025c). Urban health. - <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/urban-health?hl=ru-RU>
- World Health Organization. (2025d). Ageing and health. - <https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health>
- U.S. Census Bureau. (2024). Disability Characteristics. <https://data.census.gov>
- Абекеева Азиза Абдижамилловна, Ктайбекова Гаухар. (2025). Архитектура эмоций: влияние городской среды на психологическое состояние человека. Research focus international scientific journal, 4(5). URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15665263>
- Киричков И.В. Адаптация объектов современной архитектуры к потребностям маломобильных групп населения // Урбанистика. 2019. № 2. С. 71-81. DOI: 10.7256/2310-8673.2019.2.29735
URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=29735
- Шемякина В.А. Новые акценты архитектурно-градостроительной деятельности будущего десятилетия (климат, вода, демография) // Architecture and Modern Information Technologies. – 2019. – №1(46). – С. 263-277 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://marhi.ru/AMIT/2019/1kvart19/19_shemjakina/index.php
- Яровенко С. С. Реалізація державної політики в напрямку архітектурної доступності для маломобільних груп населення : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр»: спец. 281 "Публічне управління та адміністрування"/С. С. Яровенко, ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2019.13 с.